

СТРУКТУРА И СЕМАНТИКА СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПРИДАТОЧНОЙ ЧАСТЬЮ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.

Нарзуллаева Мафтуна Одилбек Кизи

Денауский институт предпринимательства и педагогики
студентка магистратуры направления лингвистики группы М 101-РТ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6599875>

Аннотация. В данной статье автором показаны общие случаи сопоставления СПП с придаточной определительной частью в узбекском и русском языках. Данные исследования были апробированы на уроках русского языка 11-ого класса школы №-23 Алтынсайского района. Эта работа вызвала огромный интерес учащихся и мотивировала автора в дальнейшей работе над этой темой.

В данной статье объектом исследования являются основные закономерности содержательной и формальной организации сложноподчиненных предложений, передающих определительные отношения в русском и узбекском языках. Определены структура и семантика сложноподчиненных предложений в сопоставляемых языках, выявлены способы связи частей сложноподчиненных предложений, а также проведен сравнительный анализ структурно-семантических особенностей СПП в русском и узбекском языках и на этой основе определены сходство и различий в структуре СПП, характерных для русского и узбекского языков.

Ключевые слова: синтаксис, сложно подчиненное предложение, определительное придаточное, структура, семантика, союзы, союзные слова, указательные местоимения, слова русский язык, узбекский язык.

Язык отражает все исторические и политические изменения в стране. В последнее время сложилась непонятная ситуация по отношению к статусу русского языка. Многие отечественные лингвисты–ученые склоняются к мнению, что русский язык нужно рассматривать с позиции иностранного языка, другие, основываясь на возросшем интересе к русскому языку, считают, что этот славянский язык очень близок к культуре узбекского народа и стал неотъемлемой его частью, практически родным. Современная проблема русского языка в Узбекистане, в частности в Сурхандарьинской области связано с тем, что уменьшается количество носителей языка и нет возможности услышать грамотную красивую речь, даже сами носители под воздействием окружающей среды не могут чисто разговаривать на своём языке. В «лабораторных условиях»

в научных аудиториях специалисты-лингвисты разрабатывают теории использования языка узбекоговорящей аудитории в сравнении синтаксических категорий.

В связи с этим в статье были рассмотрены сложные случаи употребления СПП с придаточными определительными частями в обоих языках с целью облегчить употребление таких синтаксических конструкций в речи. Также была дана короткая информация теории СПП и придаточных определительных частей, чтобы ввести в курс дела читающего.

В условиях продолжающейся семантизации синтаксических исследований существует необходимость в системном и многоаспектном описании сложноподчиненных предложений, выражающих определительные отношения. Эти предложения ранее изучались на основе формально ориентированного подхода, что обусловило некорректное решение ряда проблем, связанных с определением их содержательной сущности.

Сложноподчинённое предложение (СПП) - вид сложного предложения, для которого характерно деление на две основные части: главную и придаточную. Подчинительная связь в таком предложении обуславливается зависимостью одной части от другой, то есть главная часть предполагает обязательное продолжение мысли. **Придаточные определительные** содержат характеристику предмета или явления, названного в главном предложении, и отвечают на вопрос *какой?* Они относятся к члену главного предложения, который выражен существительным или другим словом в значении существительного. Присоединяются к главному предложению при помощи союзных слов *который, куда, когда, что* и др.

Например: Утро (какое утро?), когда начинается этот рассказ, наступило пасмурное, но тёплое. (К. Паустовский.) Мы встретили знакомого (какого знакомого?), с которым давно не виделись.

Чтобы выделить определяемое слово в главном предложении, можно употребить указательное слово.

Например: Из того пруда (какого пруда?), который находился на окраине деревни, вытекал ручей.

В таких предложениях придаточная часть прикрепляется к сочетанию существительного с указательным словом. Указательное слово здесь не

является конструктивно обязательным и может быть опущено: Из пруда, который находился на окраине деревни, вытекал ручей.

СПП с определительной придаточной частью в русском и узбекском языках представляют собой структуры с тесно спаянными частями, что объясняется присловной зависимостью придаточной: **Капитан-танкист, от которого** Синцов получил урок в лесу под Бобруйском, был именно из таких людей (Симонов. Живые и мертвые, с.66). – *Kapitan-tankchi aynan shunday odamlardan ediki, Bobruisk yaqinidagi Sintsovdan saboq oldi.* (Simonov. Tiriklar va O'liklar, 66-bet.) Qishlog'ida maysazorlardagi xarsang toshlarni, qiya tog' etagi, qiyalikdagi sarv kabi yam-yashil archalarni ko'rsa, o'shaning o'zi kifoya edi. (Nosir Fozilov. "Topdim-u yo'qotmadim", 118-bet.)

В русском языке придаточное связывается с главным союзными словами **который, какой, чей, что, где, куда, откуда, когда** и союзами **что, чтобы, как, словно, как будто, как**, а в узбекском языке при помощи союза **-ki** и с местоимениями **kim, kimki, kimning**. Хотел бы, вопреки традиции, поздравить гостей с честью находиться здесь и присутствовать при **событии, которого** никогда не было и не будет (В.Распутин. Новая профессия, с.307). Жить же в городе на те средства,какие мы получаем от этого имения, невозможно (Чехов. Дядя Ваня, с.318). *Shunday odamlar bo'ladiki, ularni mansab ham, daraja ham, shon-shuhrat ham o'zgartirmaydi.*(H.G'ulom) *Qalb shunday ummonki, uning bag'rida dahshatli dolg'alar silsilasi bor.*(E.Vohidov)

Союзы **что, где, куда, откуда, когда** присоединяют к главному предложению такие придаточные определительные, которые имеют оттенок времени, пространства и др.: Издали он глядится как **крепость, где** ранимый человек хочет укрыться **от зла, которое** захлестывает наш мир...(В. Маканин. Кавказский пленный, с.73).**В городах, где** мало сеют, да много жнут, стало принято теперь играть свадьбы в мае (В.Распутин. Новая профессия, с.297).И когда ранним утром в серых туманных сумерках подошел он **к поселку, откуда** отправлялся паром, и, пройдя поселок из конца в конец, не встретил ни одного человека (В. Распутин. Новая профессия, с.3022).

Заключение. Таким образом, в русском языке, придаточные определительные предложения относятся к члену главного предложения, выраженному именем существительным (нарицательным или собственным) в любом числе, или местоимением. Употребление тех или

иных определяемых слов обуславливает выбор средств связи двух частей определительного СПП. Определяемое слово может употребляться, самостоятельно и в сочетании с соотносительными словами.

Литература

1. Бабайцева В. В. Синтаксис русского языка. М.: ФЛИНТА:Наука, 2015. 576 с.
2. Белошапкова В. А. Современный русский язык: Синтаксис. – М.: Высшая школа, 1977. – 248 с.
3. O'zbek tili (Universitet va pedagogika institutlari uchun) qayta ishlangan 2-nashr T. "O'zbekiston"1992 y.
4. www.ziyonet.uz
5. <https://hozir.org>
6. <https://reja.tdpu.uz>

